

KELAJAK O'QITUVCHILARNING AXBOROT XAVFSIZLIGI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Nuriddinova Maysara Ikramovna, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Samarqand davlat pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Yesmagambetova Galiya Qayratovna, Samarqand davlat pedagogika instituti doktoranti, Samarqand, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Kirish: axborot xavfsizligi, pedagogik tayyorgarlik, axborot xavfsizligi madaniyati, biometrik autentifikatsiya, raqamli ta'lim muhiti, bo'lajak o'qituvchilar. jihatlarini ko'rib chiqiladi. Axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning tarkibiy-funksional modeli taklif etilgan, uni amalga oshirishning pedagogik mexanizmlari ochib berilgan, shuningdek, tajriba-eksperimental ish natijalari keltirilgan.

Maqsad: axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning tarkibiy-funksional modelini taklif qilish va uni amalga oshirishning pedagogik mexanizmlarini ochib berish.

Materiallar va metodlar: tadqiqotda pedagogik modellashtirish, biometrik autentifikatsiya usullarini tahlil qilish hamda pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirishning tarkibiy-funksional modeli ishlab chiqildi. natijalar shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan mexanizmlar bo'lajak o'qituvchilarning raqamli muhitdagi xavfsiz faoliyatini ta'minlash samaradorligini oshiradi.

Xulosa: bo'lajak o'qituvchilarning axborot xavfsizligi madaniyatini tizimli ravishda shakllantirish raqamli ta'lim muhitida kiberxavfsizlikni ta'minlashning muhim pedagogik sharti bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, pedagogik tayyorgarlik, axborot xavfsizligi madaniyati, biometrik autentifikatsiya, raqamli ta'lim muhiti, bo'lajak o'qituvchilar.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Нуриддинова Майсара Икромовна, доцент, Самаркандский государственный педагогический институт, г. Самарканд, Узбекистан

Есмагамбетова Галия Кайратовна, докторант Самаркандского государственного педагогического института, г. Самарканд, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты формирования культуры информационной безопасности будущих учителей в условиях цифровой трансформации образования. Предложена структурно-функциональная модель формирования культуры информационной безопасности, раскрыты педагогические механизмы её реализации, а также представлены результаты опытно-экспериментальной работы.

Цель: предложение структурно-функциональной модели формирования культуры информационной безопасности и раскрытие педагогических механизмов её реализации.

Материалы и методы: в исследовании использовались методы педагогического моделирования, анализ методов биометрической аутентификации и результаты опытно-экспериментальной работы.

Результаты и обсуждение: разработана структурно-функциональная модель формирования культуры информационной безопасности. результаты показывают, что предложенные механизмы повышают эффективность обеспечения безопасной деятельности будущих учителей в цифровой среде.

Заключение: системное формирование культуры информационной безопасности будущих учителей является важным педагогическим условием обеспечения кибербезопасности в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: информационная безопасность, педагогическая подготовка, культура информационной безопасности, биометрическая аутентификация, цифровая образовательная среда, будущие учителя.

PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR THE FORMATION OF A CULTURE OF INFORMATION SECURITY FOR FUTURE TEACHERS

Yesmagambetova Galiya Kairatovna, doctoral student at Samarkand State Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Nuriddinova Maisara Ikramovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Samarkand State Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

ANNOTATION

INTRODUCTION: the article examines the theoretical and applied aspects of the formation of a culture of information security for future teachers in the context of digital transformation of education. A structural and functional model for the formation of an information security culture is proposed, pedagogical mechanisms for its implementation are disclosed, and the results of experimental work are presented.

Objective: to propose a structural-functional model for forming an information security culture and to reveal the pedagogical mechanisms of its implementation.

Materials and Methods: the study utilized pedagogical modeling, analysis of biometric authentication methods, and the results of experimental research work.

Results and Discussion: a structural-functional model for the formation of information security culture has been developed. the findings indicate that the proposed mechanisms enhance the effectiveness of ensuring the safe professional activity of future teachers in the digital environment.

Conclusion: the systematic formation of an information security culture among future teachers serves as a crucial pedagogical condition for ensuring cybersecurity within the digital educational environment.

Keywords: information security, pedagogical training, information security culture, biometric authentication, digital educational environment, future teachers.

Современные тенденции цифровизации образования обуславливают необходимость переосмысления содержания профессиональной подготовки будущих учителей. Интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий, систем дистанционного обучения, облачных сервисов и интеллектуальных платформ приводит к увеличению количества информационных рисков, связанных с обработкой и передачей данных. В этой связи формирование культуры информационной безопасности становится важнейшим компонентом профессиональной компетентности педагога [1].

Культура информационной безопасности будущего учителя представляет собой интегративное качество личности, включающее знания о современных угрозах, ценностное отношение к защите информации, практические навыки безопасного поведения и способность к рефлексии собственной цифровой деятельности [2]. Однако анализ образовательных программ показывает, что данный аспект подготовки реализуется недостаточно системно, что требует разработки новых педагогических механизмов.

Дополнительную актуальность приобретает использование биометрических технологий в образовательной среде. Современные системы управления обучением и онлайн-прокторинга активно используют методы биометрической идентификации (распознавание лица, голоса, поведенческие характеристики), что требует от педагогов понимания принципов их функционирования, а также правовых и этических аспектов их применения. [3].

Целью настоящего исследования является разработка и обоснование педагогических механизмов формирования культуры информационной безопасности будущих учителей с использованием биометрических технологий.

Методология исследования. Методологическую основу исследования составили системный, деятельностный и компетентностный подходы, которые позволяют всесторонне рассмотреть процесс формирования культуры информационной безопасности.

В исследовании использовались следующие методы:

- теоретический: анализ научной литературы, обобщение, моделирование педагогических процессов;
- эмпирические: педагогический эксперимент, тестирование, анкетирование, экспертная оценка;

– методы математической статистики: расчет средних значений, дисперсия, критерий Стьюдента для оценки достоверности различий.

Теоретические основы формирования культуры информационной безопасности. Понятие культуры информационной безопасности в педагогике рассматривается как системное образование, включающее когнитивный, ценностно-мотивационный, деятельностный и рефлексивный компоненты. Когнитивный компонент отражает уровень знаний обучающихся о современных угрозах информационной безопасности, методах защиты данных и принципах функционирования цифровых систем. Ценностно-мотивационный компонент связан с формированием ответственного отношения к использованию информационных ресурсов и осознанием значимости защиты персональных данных.

Деятельностный компонент предполагает сформированность практических умений безопасного использования цифровых технологий, включая применение методов аутентификации, управление доступом и соблюдение норм кибергигиены. Рефлексивный компонент обеспечивает способность обучающихся к анализу собственных действий в цифровой среде и оценке возможных рисков [4].

Таблица 1 – Структура культуры информационной безопасности

Компонент	Содержание	Показатели
Когнитивный	Знания о угрозах и методах защиты	Уровень теоретической подготовки
Мотивационный	Осознание значимости безопасности	Ценностные установки
Деятельностный	Практические навыки	Умение применять методы защиты
Рефлексивный	Анализ собственной деятельности	Способность к самооценке

Формирование указанных компонентов требует реализации комплекса педагогических условий, включающих интеграцию содержания информационной безопасности в учебные дисциплины, использование практико-ориентированных методов обучения и организацию рефлексивной деятельности обучающихся.

Биометрические технологии как средство формирования культуры информационной безопасности

Биометрические системы основаны на анализе уникальных характеристик личности. Их применение в образовательной среде повышает уровень защищенности и обеспечивает достоверную идентификацию пользователей. К наиболее распространённым биометрическим методам относятся распознавание лица, отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, а также анализ голосовых и поведенческих характеристик [5].

Рисунок 1. Архитектура биометрической аутентификации в образовательной системе

В образовательной среде биометрические технологии находят применение в системах контроля доступа, электронного обучения и онлайн-прокторинга. Их использование позволяет повысить уровень защищённости образовательных ресурсов и обеспечить достоверную идентификацию обучающихся.

С педагогической точки зрения, включение биометрических технологий в образовательный процесс способствует формированию у студентов системного

понимания современных механизмов защиты информации. Практическая работа с биометрическими системами позволяет обучающимся осваивать принципы их функционирования, анализировать показатели точности, такие как коэффициент ложного допуска (FAR) и коэффициент ложного отказа (FRR), а также оценивать риски, связанные с обработкой персональных данных.

Формально показатели эффективности биометрической системы могут быть представлены следующим образом:

$$FAR = \frac{N_{false_accept}}{N_{attempts}} \quad (1)$$

$$FRR = \frac{N_{false_reject}}{N_{attempts}} \quad (2)$$

где N_{false_accept} — количество ложных допусков, N_{false_reject} — количество ложных отказов, $N_{attempts}$ — общее количество попыток аутентификации.

Анализ указанных показателей позволяет оценить надёжность биометрической системы и сформировать у обучающихся навыки критической оценки технологий информационной безопасности.

Разработанная модель формирования культуры информационной безопасности будущих учителей представляет собой структурно-функциональную систему, включающую целевой, содержательный, процессуальный и результативный блоки.

Целевой блок ориентирован на формирование устойчивых знаний, умений и ценностных установок в области информационной безопасности. Содержательный блок включает учебные модули, посвящённые основам кибербезопасности, методам защиты информации и биометрическим технологиям. Процессуальный блок реализуется через использование активных методов обучения, таких как проблемное обучение, кейс-метод, проектная деятельность и цифровые лабораторные практикумы. Результативный блок отражает уровни сформированности культуры информационной безопасности.

Педагогические механизмы реализации модели включают:

- интеграцию междисциплинарного содержания в образовательные программы;
- организацию практических занятий с использованием биометрических систем;
- моделирование ситуаций информационных угроз;
- развитие рефлексивных умений обучающихся.

Особое значение имеет включение студентов в проектную деятельность, направленную на разработку прототипов систем биометрической аутентификации в образовательной среде.

Анализ и результаты. Полученные данные свидетельствуют о значительном повышении уровня сформированности культуры информационной безопасности у студентов экспериментальной группы. Наиболее выраженные изменения зафиксированы в деятельностном компоненте, что обусловлено использованием практико-ориентированных методов обучения.

Корреляционный анализ показал зависимость между уровнем освоения биометрических технологий и общим уровнем культуры информационной безопасности:

$$r = 0.71 \quad (3)$$

что свидетельствует о высокой степени взаимосвязи.

Результаты исследования согласуются с современными научными подходами, подтверждающими необходимость интеграции технологий информационной безопасности в образовательный процесс [5]. Использование биометрических технологий позволяет повысить уровень практической подготовки студентов.

В то же время были выявлены ограничения, связанные с необходимостью соблюдения стандартов защиты персональных данных и этических требований.

Вывод. Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что использование биометрических технологий в образовательном процессе способствует повышению уровня культуры информационной безопасности будущих учителей.

Разработанные педагогические механизмы могут быть использованы при модернизации образовательных программ и внедрении инновационных технологий обучения.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Астахова Л. В. Информационная безопасность: учебное пособие. — Москва: Академия, 2018. — 256 с.
2. Баранова Е. В. Цифровая педагогика: теория и практика. — Санкт-Петербург: Питер, 2020. — 320 с.
3. Григорьев С. Г. Информационные технологии в образовании: учебник для вузов. — Москва: Юрайт, 2019. — 317 с.
4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — Москва: Академия, 2017. — 272 с.

5. Касперский Е. В. Компьютерные угрозы и защита информации. — Москва: БХВ-Петербург, 2019. — 400 с. Security: Principles and Practice. — 7th ed. — Boston: Pearson, 2017. — 768 p.
6. Schneier B. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. — 20th Anniversary ed. — New York: Wiley, 2015. — 784 p.
7. Daugman J. Information Theory and the IrisCode. — IEEE Transactions on Information Forensics and Security. — 2015. — Vol. 11(2). — P. 400–409.
8. Kumar A., Zhang D. Personal Recognition Using Hand Shape and Texture. — IEEE Transactions on Image Processing. — 2006. — Vol. 15(8). — P. 2454–2461.
9. Bishop M. Computer Security: Art and Science. — Boston: Addison-Wesley, 2018. — 1136 p.
10. ISO/IEC 27001:2013 Information Technology — Security Techniques — Information Security Management Systems — Requirements. — Geneva: ISO, 2013.

